

L'immagine della rete nazionale di assistenza tecnica di un'azienda multinazionale di telefonia mobile leader di mercato. Analisi della cultura del cliente finale e misurazione della sua soddisfazione.

Mario D'Andreta

Psicologo ed esperto qualità

Elisa Pascale

Psicologa e psicoterapeuta

Abstract

This work presents the results of a research aimed at analysing the image of the Italian national service network of a multinational mobile phone company, market leader, through the measurement of its customers' satisfaction. The research that was carried out within a wider organizational development project aimed at improving the service quality of this network. It pursued two main goals: to analyse the customer's perception of the company's national service network and to measure the customer satisfaction of the assistance services provided from it. The inquiry was conducted using a specific measurement methodology of customer satisfaction, called MISURE (Cavaliere 2003), based on the detection of cultural and emotional dynamics which influence the dynamics of offer and the demand between customers and service providers, according to the psychosocial theory of the analysis of the demand and the construct of collusion, elaborated by Renzo Carli on the basis of Matte Blanco's theory of Bi-Logic (Carli 1990, 1995; Carli e Giovagnoli 2010; Matte Blanco 1975). The data gathered through a specific questionnaire were therefore processed applying descriptive and multivariate statistical techniques through the SPAD Software and interpreted according to the psychosocial models of social relationships identified by Carli and Paniccia for the psychological analysis of texts and discourses (Carli e Paniccia 2002). The results showed a customer segmentation based on different patterns of representations and satisfaction levels, which resulted as concerned more with needs for power and affiliation than with requests for specific competencies and products. The organisational development lines that emerged from the analysis are aimed at increasing the awareness of the national service network's centers about their common objectives, in relation to the needs of their customers, in order to develop a more aware and organised way of service offer, that would allow customers to have a more realistic image of the company's service network and would better orient their demand.

Riassunto

Questo lavoro presenta i risultati di una ricerca volta ad analizzare l'immagine della rete nazionale italiana di assistenza tecnica di una multinazionale di telefonia mobile, leader di mercato, attraverso la misurazione della soddisfazione dei suoi clienti. La ricerca è stata condotta nell'ambito di un più ampio progetto di sviluppo organizzativo volto a migliorare la qualità del servizio di questa rete. Essa ha perseguito due obiettivi principali: analizzare la percezione che i clienti hanno della rete di assistenza nazionale dell'azienda e misurare la soddisfazione dei clienti per i servizi di assistenza da essa erogati. L'indagine è stata condotta utilizzando una specifica metodologia di misurazione della customer satisfaction, denominata MISURE (Cavaliere 2003), basata sulla rilevazione delle dinamiche culturali ed emozionali che influenzano le dinamiche di offerta e domanda tra clienti e fornitori di servizi, secondo la teoria psicosociale dell'analisi della domanda ed il costrutto di collusione, elaborati da Renzo Carli sulla base della teoria della Bi-Logica di Matte Blanco (Carli 1990, 1995; Carli e Giovagnoli 2010; Matte Blanco 1975). I dati raccolti attraverso un questionario specifico sono stati elaborati applicando tecniche statistiche descrittive e multivariate attraverso il software SPAD ed interpretati secondo i modelli psicosociali delle relazioni sociali individuati da Carli e Paniccia per l'analisi psicologica di testi e discorsi (Carli e Paniccia 2002). I risultati hanno evidenziato una segmentazione della clientela basata su diversi modelli di rappresentazione e livelli di soddisfazione, che è risultata interessata più a bisogni di potere e affiliazione che a richieste di competenze e prodotti specifici. Le linee di sviluppo organizzativo emerse dall'analisi mirano ad accrescere la consapevolezza dei centri della rete nazionale di assistenza tecnica sui loro obiettivi comuni, in relazione alle esigenze dei loro clienti, al fine di sviluppare una modalità di offerta dei servizi più consapevole ed organizzata, che consenta ai clienti di avere un'immagine più realistica della rete di assistenza tecnica dell'azienda e di orientare così meglio la loro domanda di servizi.

Premessa

Questo lavoro descrive i risultati di un'indagine effettuata in una società multinazionale leader nel settore della telefonia mobile, nell'ambito di un progetto di sviluppo organizzativo volto a migliorare la qualità del servizio della sua rete di assistenza tecnica in Italia. Questo intervento rientra nell'ambito delle strategie di sviluppo della qualità orientate secondo una logica di orientamento alla soddisfazione del cliente, come criterio che consenta di superare l'autoreferenzialità di approcci alla qualità focalizzati sulle sole dimensioni tecniche (Carli e Paniccia 1999). Nella prospettiva dell'orientamento al cliente, l'attenzione è infatti rivolta al rapporto tra cliente e fornitore, entro il quale si eroga il servizio, e quindi sulla competenza ad organizzare la componente tecnica del servizio in funzione della domanda del cliente, e non delle

sole esigenze organizzative e produttive del fornitore (Carli e Paniccchia 1999, 2011). Il prodotto dell'assistenza tecnica è dato dal risultato dell'interazione tra le competenze tecniche del servizio di assistenza e la domanda del cliente. Si può quindi superare l'idea, pressoché condivisa, dell'assistenza tecnica come riparazione o sostituzione di prodotti. La domanda del cliente esprime la modalità di rapporto proposta dal cliente nella richiesta di servizio, in funzione delle sue aspettative (Carli 1987, 1992, 1995, 2020; Carli e Paniccchia 2003) e quindi dell'Immagine che ha dell'azienda fornitrice del servizio di assistenza. In tal senso diventa essenziale conoscere il cliente e le sue aspettative rispetto al servizio. L'indagine aveva due obiettivi: individuare l'immagine della rete dei centri di assistenza di questa società di telefonia in Italia e misurare la soddisfazione dei suoi clienti. A questo scopo sono state esaminate le rappresentazioni condivise dai clienti della società di telefonia rispetto alla rete dei centri di assistenza tecnica autorizzati¹ ed al servizio post-vendita da essa fornito, in modo da individuare i criteri che orientavano le domande di servizio e le modalità di rapporto tra clienti e centri di assistenza ed ottenere una segmentazione del cliente in base a questi fattori psicosociali. Questi elementi sono stati poi utilizzati per l'interpretazione dei punteggi di soddisfazione dei clienti, allo scopo di individuare le strategie di sviluppo della qualità del servizio di assistenza post-vendita. Il ruolo della conoscenza del cliente e delle sue rappresentazioni della rete di assistenza tecnica è emerso come un fattore cruciale per orientare l'intervento per lo sviluppo della qualità del servizio anche in rapporto ai risultati di indagine sulla cultura organizzativa della rete di assistenza tecnica (D'Andreta e Pascale 2021) condotta precedentemente e a quanto emerso nel corso delle riunioni territoriali con i centri di assistenza, che sono state condotte da uno degli scriventi a seguito ed in base ai risultati di tale indagine. Quest'ultima aveva evidenziato infatti modalità organizzative della rete nazionale di assistenza tecnica fondate su due aspetti dicotomici:

- La dimensione tecnica della riparazione vs la dimensione tecnica commerciale,
- L'appartenenza riuscita vs l'appartenenza fallita.

Queste due modalità sono apparse come non chiaramente ancorate ad una committenza, ad una specifica domanda del cliente, né ad un prodotto offerto, quanto, invece, a modalità organizzative di tipo adempitive ed affiliative (Carli 2020; Carli e Paniccchia 1999, 2002, 2011) ed in tal senso hanno suggerito di procedere ad ulteriori approfondimenti per una maggiore messa a fuoco delle dimensioni di prodotto e cliente, quali elementi organizzanti l'attività dei centri di assistenza in funzione di risultati verificabili e migliorabili, in rapporto alle esigenze ed aspettative degli interlocutori e fruitori dei servizi da essi erogati. Nel corso delle riunioni del progetto di sviluppo organizzativo scaturito da questa prima indagine si è manifestata una grossa difficoltà a trattare il tema del cliente e del prodotto, a conferma di quanto sopra menzionato, ed allo stesso tempo la necessità di promuovere l'Immagine della rete di assistenza tecnica come strategia di

¹ Composta da un ampio gruppo di circa duecento piccole e medie imprese di assistenza tecnica in outsourcing distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale.

sviluppo di una professione ancora giovane nella sua specificità e fondata per appoggio sulla professione dell'assistenza tecnica audio/video e su quella commerciale. A questo scopo si è inteso partire dalla rilevazione dell'Immagine del servizio di assistenza tecnica presso il cliente, per delineare strategie di sviluppo in funzione della sua domanda, ed avviare un cambiamento nell'Immagine, attraverso un intervento da concordare insieme all'azienda multinazionale di telefonia mobile. I risultati di ricerca di seguito resocontati si riferiscono ad uno studio pilota, su un campione limitato di utenti del sito della società multinazionale di telefonia mobile, concordato con l'azienda allo scopo di individuare delle prime ipotesi circa l'immagine della rete di assistenza tecnica presso il proprio cliente, allo scopo di valutare l'efficacia di uno studio di tale genere e successivamente predisporre un'indagine più ampia e rappresentativa, tramite i centri di assistenza sul territorio nazionale ed il servizio di assistenza telefonica, nonché il sito web dell'azienda di telefonia.

Lo studio dell'Immagine

L'Immagine esprime la rappresentazione sociale (Farr & Moscovici 1984; Moscovici 1961, 1988) dell'attività professionale della rete di assistenza tecnica dell'azienda multinazionale di telefonia mobile condivisa dai clienti che usufruiscono dei suoi prodotti e servizi. Tale rappresentazione può essere intesa come il prodotto dell'interazione tra le aspettative dei clienti, i modelli di rapporto tra clienti e assistenza tecnica e l'offerta di servizio da parte di quest'ultima (Carli 1990, Carli e Salvatore 1999). Lo studio dell'Immagine così intesa, si basa sull'utilizzo di strumenti e modelli di tipo psico-sociale, mediante i quali individuare la cultura organizzativa del cliente dell'azienda multinazionale di telefonia mobile, suddivisa per aree culturali, secondo le specifiche domande di servizio che lo caratterizzano. La cultura organizzativa esprime la rappresentazione emozionale di uno specifico contesto da parte di chi lo condivide ed in base alla quale si organizzano i rapporti al suo interno (Carli e Paniccchia 1999, 2002, 2011, D'Andreta & Pascale 2021). L'Immagine della rete di assistenza tecnica dell'azienda multinazionale di telefonia, così delineata, ha costituito una cornice teorico-metodologica entro cui perseguire due ulteriori obiettivi:

- individuare i criteri di soddisfazione del cliente, come indicatori di qualità del servizio offerto,
- promuovere presso i centri di assistenza la conoscenza della domanda di servizio del cliente.

Attraverso questi due obiettivi, si è inteso individuare le strategie di sviluppo dell'immagine della rete di assistenza tecnica, allo scopo di promuoverne lo sviluppo organizzativo secondo una logica di orientamento al cliente, in base alla conoscenza della domanda e della soddisfazione di quest'ultimo, proponendo in tal modo un coinvolgimento diretto dei fruitori del servizio nel miglioramento dello stesso. Il tal senso, i risultati dell'indagine sull'immagine della rete di

assistenza e la soddisfazione del cliente sono stati restituiti ai responsabili dei singoli centri di assistenza tecnica e discussi con loro, allo scopo di individuare insieme degli obiettivi comuni su cui lavorare, in modo da coinvolgerli attivamente nel processo di sviluppo organizzativo in essere.

La metodologia

L'indagine è stata realizzata secondo la metodologia MISURE (Cavalieri 2003), elaborata da SPS Studio di Psicosociologia di Roma, sulla base del modello teorico dell'analisi della domanda (Carli 1987, 1992, 1995; Carli e Paniccia 1999). Mediante questo strumento sono state analizzate le dinamiche culturali ed emozionali che organizzavano la dinamica di domanda-offerta tra clienti e centri di assistenza tecnica, in modo da evidenziare l'immagine della rete di assistenza nazionale presso i propri clienti. A tale scopo è stato elaborato un questionario suddiviso in due parti. Nella prima parte sono state prese in esame le modalità di utilizzo del telefono cellulare, le esigenze, le aspettative ed i modelli relazionali dei clienti verso i centri di assistenza². Nella seconda parte del questionario sono stati messi a confronto i punteggi relativi ai livelli di aspettative e soddisfazione rispetto ad alcuni indicatori di qualità del servizio, individuati nel corso dei gruppi di miglioramento condotti con i centri di assistenza tecnica nell'ambito del più ampio progetto di sviluppo organizzativo realizzato con la società multinazionale di telefonia, secondo il modello ServQual di Zeithaml, Parasuraman e Berry (1991). I dati raccolti attraverso la somministrazione del questionario sono stati elaborati secondo tecniche di statistica descrittiva e multivariata (analisi fattoriale e dei cluster) con l'ausilio del software SPAD, allo scopo di ottenere una segmentazione del cliente in cluster specifici in funzione della sua domanda, secondo la modalità già utilizzata per l'analisi della cultura organizzativa della rete di assistenza tecnica dell'azienda multinazionale di telefonia mobile (D'Andreta e Pascale 2021, Carli e Paniccia 1999, Cavalieri 2003), precedentemente effettuata, e per ottenere i punteggi di soddisfazione per le aree tematiche individuate, che sono stati interpretati in funzione delle modalità evidenziate dai cluster ottenuti, secondo modelli di analisi psicosociale delle dinamiche organizzative cliente-erogatore di servizio elaborati da Carli e Paniccia (1999, 2002, 2011).

Analisi dei risultati

Questa prima indagine pilota è stata condotta su 50 questionari raccolti tramite il sito internet italiano dell'azienda di telefonia mobile. I questionari risultano distribuiti secondo le variabili illustrative: sesso, titolo di studio, area geografica e età come segue:

² Analizzati nella fase di interpretazione dei risultati secondo il modello delle motivazioni sociali di McClelland. Si veda al riguardo McClelland D.C. (1987). Human motivation. Cambridge, Cambridge University Press; McClelland, D.C. (1961). The Achieving Society. Princeton, NJ: Van Nostrand; McClelland, D.C. (1975). Power: The Inner Experience. New York: Halstead.

SESSO	N° questionari	%
Femmine	19	38.00
Maschi	31	62.00
Totale	50	100.00

TITOLO DI STUDIO	N° questionari	%
Elementari e medie	2	4.00
Superiori	32	64.00
Laurea	16	32.00
Totale	50	100.00

AREA GEOGRAFICA	N° questionari	%
Nord	21	42.00
Centro	22	44.00
Sud	7	14.00
Totale	50	100.00

ETA'	N° questionari	%
Meno di 25 anni	8	16.00
25-36 anni	20	40.00
37-48 anni	13	26.00
Superiori a 48 anni	9	18.00
Totale	50	100.00

La cultura del cliente

Attraverso l'analisi fattoriale delle corrispondenze multiple e l'analisi dei cluster sono stati individuati quattro cluster di clienti, che si collocano nello spazio fattoriale prodotto dall'analisi statistica secondo lo schema seguente:

Il cluster 1 si colloca sul terzo asse fattoriale. I cluster 2 e 3 si collocano rispettivamente al polo negativo e positivo del primo asse fattoriale ed il cluster 4 si pone sul quarto asse fattoriale.

Distribuzione dei cluster sugli assi fattoriali

Cluster	F 1	F 3	F 4
C 1	- 2.581	- 3.018	2.972
C 2	- 3.646	2.421	- 2.872
C 3	3.906		- 2.521
C 4	2.815	2.178	4.360

Distribuzione del campione nei cluster

Cluster	Numero soggetti	% sul totale
C 1	7	14
C 2	13	26
C 3	7	14
C 4	23	46
totali	50	100%

Distribuzione dei soggetti nei quattro cluster

I quattro cluster di clienti

Passiamo ora a vedere gli aspetti caratterizzanti i quattro cluster di clienti, in termini di aspettative condivise rispetto alla rete di assistenza tecnica (in grassetto i riferimenti alle risposte del questionario).

Cluster 1

La dimensione principale di questo cluster è l'ascolto, come aspettativa che il tecnico sappia ascoltare il cliente. Il tecnico dovrebbe essere, inoltre, gentile, preparato e autorevole, mentre si ritengono importanti per la professionalità dell'addetto all'accettazione la preparazione, l'esperienza, e l'aggiornamento. Queste dimensioni rimandano a un'ipotesi di rapporto fondato da un lato sull'affiliazione e sul potere (e quindi sul bisogno di riconoscimento da parte di qualcuno che conta), dall'altro sulla competenza (connotata però solo come capacità di ascoltare). Il telefono viene utilizzato principalmente per comunicare, senza però specificare se per lavoro, giochi o altro, facilita le comunicazioni e serve per essere al passo coi tempi e reperibili. Questi elementi definiscono un utilizzo prettamente emozionale del telefono, come strumento per relazionarsi con gli altri, una sorta di "nuova frontiera" della comunicazione. In tal senso, si spiega anche la centralità della capacità del tecnico di ascoltare, come richiesta prettamente relazionale, emozionale. La richiesta sembra diretta a ripristinare la funzionalità del telefono attraverso una

relazione con il tecnico positiva e facilitante. Questo cliente, se non è soddisfatto del servizio, si arrabbia con il centro di assistenza e cerca di far valere i suoi diritti di consumatore. Si sente, dunque, parte integrante di una relazione con un altro con cui interloquire (anche arrabbiandosi, nell'ipotesi di poter cambiare le cose).

Cluster 2

La dimensione fondamentale di questo cluster è rappresentata dalla riparazione come motivazione principale per la quale le persone si rivolgono all'assistenza tecnica. Questi clienti adoperano il telefono prevalentemente per lavoro o per i giochi e le applicazioni multimediali, che in questa classe specificano il senso dell'uso del telefono per comunicare. La scelta del telefono è motivata dalle funzioni e applicazioni, ma anche dal rapporto qualità prezzo. In questa classe abbiamo un uso più tecnico del telefono con una minore attenzione agli aspetti relazionali col centro di assistenza. Si va al centro di assistenza solo quando il telefono si guasta e bisogna ripararlo, secondo un modello un po' scontato mutuato dall'esperienza con l'assistenza degli elettrodomestici in genere (televisori, lavatrici, etc.). L'unico aspetto rilevante rispetto al tecnico e all'addetto all'accettazione è che entrambi siano decisi. L'aspettativa è, quindi, di trovarsi di fronte "qualcuno che conti", coerentemente con il loro sentirsi "persone che contano", in funzione dell'uso complesso che fanno del telefono. In tal senso, questi clienti si rivolgono al centro di assistenza che rappresenta per loro un punto di riferimento rispetto all'azienda multinazionale produttrice dei telefoni cellulari e, nel caso non siano soddisfatti del servizio, cercano subito di far valere i propri diritti di consumatori. In questa Classe il rapporto sembra quindi giocato non su aspetti relazionali ma sul potere.

Cluster 3

La dimensione rilevante di questo cluster è l'attesa di poca burocrazia, come caratteristica principale che si richiede al tecnico. Come secondo elemento rilevante, questi clienti pensano che la rete di assistenza tecnica sia organizzata per grandi aree geografiche e non centralizzata in pochi punti, quindi potenzialmente vicina e a misura d'uomo. Si rivolgono alla rete per richiedere assistenza rispetto all'utilizzo del proprio telefono cellulare, quindi con una domanda di supporto che rimanda a una forte componente relazionale. Sono importanti, infatti, per l'addetto all'accettazione, la predisposizione, l'aggiornamento e la capacità di capire le richieste del cliente, per il tecnico la capacità di saper rispondere adeguatamente alle esigenze del cliente. Tuttavia, l'elemento centrale della classe risulta essere la poca burocrazia del tecnico, quasi come se la competenza fosse sinonimo di informalità, velocità. Ci si aspetta di non incontrare vincoli al soddisfacimento delle proprie richieste, che l'addetto all'accettazione deve saper comprendere.

Dimensione importante, quindi, è l'essere assistiti, che può essere considerata qui in una doppia accezione: essere aiutati nell'utilizzo del telefono ma anche essere favoriti. Il telefono viene scelto in base all'economicità e alla facilità d'uso e lo viene usato per essere reperibili e perché è un oggetto alla moda. Prevalde, quindi, un uso del telefono elementare e poco competente, non orientato dalle funzioni e dalle applicazioni, né dalla qualità del prodotto. Questo rimanda al desiderio di evitare i vincoli della burocrazia e di trovare una risposta adeguata alle proprie richieste da parte del centro di assistenza. Sembra che la dimensione fondamentale sia l'essere accolti da qualcuno che abbia competenze relazionali, in un ambiente informale, che non ponga vincoli. In caso di problemi con il centro di assistenza questi clienti vanno altrove, dove possano ottenere risposta a tutte le loro richieste senza burocrazia. Questo può essere spiegato dalla mancanza di attenzione della classe alla qualità del servizio ma anche da un senso di sfiducia circa la possibilità di poter agire in qualche modo per cambiare la situazione.

Cluster 4

La dimensione principale di questo cluster è l'attenzione da parte del cliente a tutelare i propri diritti di consumatore nel caso non ritenga soddisfacente il servizio ricevuto dal centro di assistenza, salvo poi rivolgersi altrove, forse nell'eventualità che ciò non porti risultati. Sembra quasi che il rapporto con l'assistenza sia fondato su una sfiducia preventiva, si parte già con l'idea che qualcosa possa non andare per il verso giusto ed allora bisogna sapersi tutelare, il che da una parte evidenzia una consapevolezza dei propri diritti come consumatori, dall'altra crea dei presupposti un po' prevenuti nei confronti della possibilità di ottenere risultati efficienti dall'assistenza. Il telefono viene scelto in base alle funzioni, il che potrebbe far presupporre un uso abbastanza competente. E questo trova in parte conferma nel tipo di richieste fatte al centro di assistenza: ricevere assistenza sull'utilizzo del proprio telefono, riparare il telefono e usufruire della garanzia. Per far fronte alle proprie richieste questi clienti si aspettano di trovarsi di fronte un addetto all'accettazione che sappia ascoltare il cliente, che sia veloce e che abbia esperienza, ed un tecnico deciso. Tuttavia, sebbene la domanda sia piuttosto articolata, le aspettative nei confronti del centro di assistenza rivelano un'ipotesi di rapporto abbastanza elementare in cui non ci si può confrontare e negoziare con chi si ha di fronte, ma quest'ultimo deve soltanto adempiere alle proprie richieste. Il rapporto sembra così essere autocentrato: "fai quello che ti chiedo e fallo in fretta". In questo caso, le richieste si possono trasformare in pretese. Inoltre, non c'è nessun riferimento alle competenze professionali richieste al centro di assistenza, come se ci si aspettasse solo di trovare persone in grado di accogliere le richieste del cliente ed esaudirle in funzione del proprio potere.

Sintesi delle risposte significative per ciascun cluster

Cluster	Le risposte al questionario rilevanti per ciascun cluster
C1	Il tecnico dovrebbe saper ascoltare il cliente
	Il tecnico dovrebbe essere gentile, preparato e autorevole
	Il telefono viene usato per comunicare
	Il telefono facilita le comunicazioni, serve per essere al passo coi tempi ed essere reperibili.
	Se non è soddisfatto del servizio si arrabbia con il centro di assistenza e cerca di far valere i propri diritti di consumatore
C2	Si rivolge al centro di assistenza per far riparare il telefono
	Il telefono viene usato per lavoro, per i giochi e le applicazioni multimediali
	Il telefono viene scelto in base a funzioni e applicazioni e al rapporto qualità prezzo.
	Il tecnico e l'addetto all'accettazione dovrebbero essere decisi
	Si rivolge al centro di assistenza per avere un punto di riferimento rispetto all'azienda multinazionale produttrice dei telefoni cellulari
	Se non è soddisfatto del servizio ricevuto cerca di far valere i propri diritti di consumatore
C3	Il tecnico dovrebbe essere poco burocratico
	La rete di assistenza tecnica è organizzata per grandi aree geografiche
	Si rivolge al centro di assistenza per richiedere assistenza rispetto all'utilizzo del proprio telefono cellulare
	Per l'addetto all'accettazione sono importanti la predisposizione, l'aggiornamento e la capacità di comprendere le richieste del cliente; per il tecnico la capacità di rispondere adeguatamente alle sue esigenze
	Il telefono viene scelto in base all'economicità e alla facilità d'uso
	Il telefono serve per essere reperibile e perché è un oggetto alla moda.
	Se non è soddisfatto del servizio ricevuto dal centro di assistenza si rivolge altrove
C4	Se non è soddisfatto del servizio ricevuto dal centro di assistenza cerca di far valere i propri diritti di consumatore e si rivolge altrove
	Il telefono viene scelto in base alle funzioni
	Si rivolge al centro di assistenza per ricevere assistenza sull'utilizzo del proprio telefono, riparare il telefono ed usufruire della garanzia
	L'addetto all'accettazione dovrebbe essere veloce, saper ascoltare il cliente ed avere esperienza. Il tecnico dovrebbe essere deciso

Sintesi delle domande rivolte ai centri di assistenza

Cluster	Domanda di servizio rivolta ai centri di assistenza
C1	Richiesta di essere ascoltati e dalla rilevanza degli aspetti relazionali del rapporto col centro di assistenza. Ma allo stesso tempo c'è anche l'attesa di un rapporto con un tecnico deciso, che sappia far fronte alle loro richieste in funzione di questo potere.
C2	Attesa di un rapporto fondato sul potere con un tecnico e un addetto all'accettazione "decisi", dai quali non ci si aspetta però, altra competenza professionale. L'aspettativa è quindi di rapportarsi al centro di assistenza in funzione di un reciproco potere.
C3	Attesa di poca burocrazia, come caratteristica principale che si richiede al tecnico. Sembra che la dimensione fondamentale sia l'essere accolti da qualcuno che abbia competenze relazionali, in un ambiente informale, che non ponga vincoli nell'adempimento delle richieste del cliente.
C4	Sfiducia preventiva verso il centro di assistenza. Ci si aspetta di trovare un addetto all'accettazione accogliente e un tecnico deciso. Questi elementi rimandano a dimensioni affiliative e di potere, avulse da una dimensione di competenza professionale del centro di assistenza, che deve solo agevolarli rispetto alle loro richieste.

Analisi delle variabili illustrative

- Sesso
- Titolo di studio
- Area geografica del cliente
- Età

Distribuzione delle Classi in base alle variabili illustrative

variabili illustrative	C 1	C 2	C 3	C 4
Sesso	M= 6	M=5	M=6	M=14
	F=1	F=8	F=1	F=9
Titolo di studio	Medie=1	Medie=1	Medie=0	Medie=0
	Sup=4	Sup=9	Sup=3	Sup=16
	Laurea=2	Laurea=3	Laurea=4	Laurea=7
Area geografica	Nord=3	Nord=4	Nord=3	Nord=11
	Centro=3	Centro=6	Centro=3	Centro=10

	Sud=1	Sud=3	Sud=1	Sud=2
Età (fasce)	<25=0	<25=3	<25=2	<25=3
	25/36=2	25/36=4	25/36=5	25/36=9
	37/48=3	37/48=2	37/48=0	37/48=8
	>48=2	>48=4	>48=0	>48=3
Totali	7	13	7	23

Analisi per singola variabile

Sesso

C1 e C3 sono quasi esclusivamente maschili. C2 è in maggioranza femminile. C4 è in maggioranza maschile e presenta in totale il numero più alto di soggetti.

Titolo studio

C2 e C4 sono caratterizzati da una prevalenza di soggetti diplomati. C4 presenta un discreto numero di laureati. C1 ha una maggioranza di diplomati. C3 presenta quasi lo stesso numero di laureati e diplomati. In generale c'è una prevalenza di diplomati (32 su 50)

Area geografica

C1 e C3 presentano un ugual numero di soggetti provenienti dal Centro e dal Nord. C2 una prevalenza di soggetti provenienti dal centro ma quasi un ugual numero di soggetti provenienti da Nord e Sud. C4 (il più numeroso) presenta quasi lo stesso numero di soggetti provenienti da Centro e Nord mentre pochissimi appartengono al Sud (quindi in linea generale le considerazioni emerse sono poco applicabili a quest'ultima area geografica perché numericamente scarsa).

Età

In C1 non ci sono soggetti al di sotto dei 25 anni ed una pari distribuzione nelle restanti fasce d'età. C2 è distribuito quasi equamente su tutte le fasce d'età. In C3 non ci sono soggetti al di sopra dei 36 anni e le fasce di età prevalenti sono quelle comprese tra 25 e 36 anni. C4 presenta una maggioranza di età comprese tra 25 e 48 anni.

Valutazione della soddisfazione del cliente

Il nostro obiettivo è valutare la soddisfazione del cliente in funzione della sua cultura (espressa dai quattro cluster individuati), per ottenere dei criteri di lettura dei punteggi di soddisfazione globale e specifici per le 11 dimensioni di importanza e soddisfazione esaminate.

Valori di soddisfazione

(complessivi e per classe)

	Media	Soggetti
Complessivi	2.880	50
C 1	3.429	7
C 2	3.308	13
C 3	2.857	7
C 4	2.478	23

Per la valutazione della soddisfazione del cliente è stata utilizzata una scala a da 1 a 4. Come prima considerazione, c'è da rilevare che il valore medio di soddisfazione si pone al di sopra della media potenziale (2.5). Quindi, complessivamente, la valutazione del servizio offerto dalla rete di assistenza tecnica è positivo. Rispetto ai valori medi delle 4 classi, i cluster 1 e 2 presentano dei valori significativamente superiori alla media ed il cluster 4 un valore inferiore alla media. Quindi come primo obiettivo si può evidenziare la necessità di portare il valore di soddisfazione del cluster 4 al di sopra della media potenziale e migliorare il punteggio del cluster 3.

Punteggi specifici per gli 11 indicatori di qualità valutati

L'indagine è stata effettuata sui seguenti indicatori di qualità³:

- 1- Affidabilità del servizio
- 2- Capacità di offrire soluzioni efficaci
- 3- Rapidità del servizio
- 4- Orari di apertura al pubblico
- 5- Capacità tecniche
- 6- Raggiungibilità del Centro di assistenza

³ Individuati in base a quanto emerso nel corso delle verifiche ispettive sulla qualità dei centri di assistenza e nel corso dei gruppi di miglioramento continuo della qualità condotti con i centri a seguito dell'analisi della cultura organizzativa della rete di assistenza precedentemente realizzata.

- 7- Attenzione alle esigenze/richieste dei clienti
- 8- Capacità di dare informazioni
- 9- Tempi di attesa brevi
- 10- Ambiente comodo e accogliente
- 11- Capacità di capire il cliente

Queste dimensioni sono state valutate due volte, la prima per indicare il grado di Importanza, la seconda per indicare il livello di Soddisfazione.

Valori medi di importanza e soddisfazione complessivi

(in rosso gli scarti più alti tra i punteggi di importanza e soddisfazione)

Variabili	Importanza	Soddisfazione	Scarto
1- Affidabilità del servizio	3.940	2.980	1.040
2- Capacità di offrire soluzioni efficaci	3.720	2.900	0.820
3- Rapidità del servizio	3.660	2.840	0.820
4- Orari di apertura al pubblico	3.060	2.880	0.072
5- Capacità tecniche	3.860	3.100	0.760
6- Raggiungibilità del Centro di assistenza	3.420	2.820	0.600
7- Attenzione alle esigenze/richieste dei clienti	3.680	2.880	0.800
8- Capacità di dare informazioni	3.660	2.980	0.680
9- Tempi di attesa brevi	3.660	2.660	1.000
10- Ambiente comodo e accogliente	2.720	2.926	-0.206
11- Capacità di capire il cliente	3.720	2.920	0.800

Interpretazione dei risultati

Passando ad esaminare i risultati per le singole dimensioni, vediamo che da una parte si conferma il risultato positivo in termini di valori di soddisfazione superiori alla media potenziale (2.5), dall'altra emerge uno scarto complessivamente alto tra i valori di soddisfazione e quelli di importanza, che sono sistematicamente più alti dei primi. In tal senso, il servizio offerto dalla rete di assistenza tecnica dell'azienda multinazionale di telefonia mobile non risulta ancora adeguato alle attese dei clienti finali. Gli alti valori di importanza, che esprimono attese elevate da parte dei clienti, sono da mettere in relazione con la forte identificazione tra rete di assistenza tecnica e l'azienda multinazionale di telefonia mobile. L'immagine della rete di assistenza è, infatti,

strettamente influenzata dall'immagine sociale di quest'ultima, nota azienda, leader di mercato nel settore della telefonia mobile, considerata come importante, potente, grande. Essere un centro di assistenza di questa azienda sembra comportare di per sé l'attesa di grandi risultati. Tutto ciò è, però, svincolato da una reale conoscenza della rete di assistenza e della sua offerta di servizi, tenuto conto che le uniche richieste dei clienti sono la riparazione e l'assistenza. In base a queste considerazioni si possono individuare due elementi centrali in base ai quali orientare lo sviluppo dell'immagine della rete di assistenza presso il proprio cliente:

1. una proposta chiara dei servizi offerti.
2. il potenziamento della capacità della rete di comprendere la domanda del cliente.

Obiettivo del nostro lavoro, infatti, non è rincorrere le attese del cliente, ma offrire alla rete di assistenza tecnica di questa azienda dei criteri per comprenderne il senso. I valori di importanza più alti sono riferiti alla competenza sia tecnica (affidabilità del servizio, capacità di offrire soluzioni efficaci, capacità tecniche), che relazionale (attenzione alle esigenze del cliente, capacità di dare informazioni, capacità di capire il cliente), ma anche al "rispetto" di alcune esigenze dei clienti (rapidità del servizio, tempi d'attesa brevi). Non sembrano, invece, essere rilevanti l'ambiente comodo e accogliente e gli orari di apertura. Da ciò emerge l'importanza dell'efficacia della prestazione professionale e l'attesa di un risultato fondato sulla competenza, ma anche (però con minor rilevanza) sull'adempimento di alcune regole del gioco o norme che fondano il rapporto con il cliente (rapidità e tempi di attesa).

Esaminiamo ora le dimensioni che presentano lo scarto maggiore tra valori di "importanza" e "soddisfazione".

1. Affidabilità del servizio (1.040)
2. tempi di attesa brevi (1.000)
3. capacità di offrire soluzioni efficaci (0.820)
4. rapidità del servizio (0.820)
5. attenzione alle esigenze del cliente (0.800)
6. capacità di capire il cliente (0.800)
7. capacità tecniche (0.760)

Emergono tre dimensioni:

- efficacia e affidabilità del servizio con riferimento alla competenza tecnica (che rimandano alla qualità attesa del servizio).

- necessità di essere capiti (che evidenzia l'esigenza di passare da una modalità di organizzazione del servizio in base a criteri tecnici autoriferiti ad una modalità di organizzazione fondata sulla comprensione della domanda del cliente).
- tempi attesa e rapidità (che rappresentano alcune delle esigenze del cliente)

Questi clienti chiedono soprattutto efficacia e affidabilità, che vanno messe in relazione sia con la competenza tecnica sia con la competenza del centro di assistenza a capire la domanda del cliente. Allo stesso tempo, però, permane un forte ancoraggio della dimensione competenza tecnica alla rapidità, che può declinarsi anche come fretta, svincolata dalla qualità del servizio. Ciò significa che per promuovere l'orientamento al cliente ed alla sua soddisfazione bisogna integrare competenze professionali e competenze a comprendere e integrare la domanda del cliente (in questo caso il cliente finale) con le dimensioni tecniche del servizio offerto. In tal senso l'analisi della domanda del cliente diventa uno strumento per integrare le esigenze del cliente con gli standard tecnici del servizio definiti dal servizio stesso, in un'ottica di scambio e di utilità reciproca. La rilevazione della soddisfazione del cliente e dei modelli culturali che orientano il suo rapporto con la rete service, a sua volta, costituisce lo strumento per promuovere questo confronto continuo tra fornitore e cliente, in funzione del miglioramento del servizio.

Valori Medi Di Importanza/Soddisfazione Specifici Per Classi

Come detto nella presentazione degli obiettivi del lavoro, la specificità di questa indagine consiste nella possibilità di differenziare i valori di soddisfazione ottenuti, per ciascuna delle quattro classi individuate attraverso la fase precedente di analisi della cultura del cliente dell'assistenza tecnica. In ciascuna casella della seguente tabella compaiono due valori: a sinistra quello relativo all'importanza, a destra quello relativo alla soddisfazione. In blu sono evidenziati quei valori dove la soddisfazione è più elevata dell'importanza, in rosso le classi con gli scarti sistematicamente più alti tra importanza e soddisfazione. Le dimensioni sottolineate sono quelle che risultano da potenziare per ciascun cluster.

Dimensioni del servizio esaminate	C 1		C 2		C 3		C 4	
	I	S	I	S	I	S	I	S
1- Affidabilità del servizio	<u>4.000</u>	<u>3.286</u>	<u>3.846</u>	<u>3.308</u>	<u>4.000</u>	<u>3.286</u>	<u>3.957</u>	<u>2.609</u>
2- Capacità di offrire soluzioni efficaci	<u>3.857</u>	<u>3.286</u>	<u>3.615</u>	<u>3.231</u>	<u>3.714</u>	<u>3.286</u>	<u>3.739</u>	<u>2.478</u>
3- Rapidità del servizio	3.286	<u>3.429</u>	3.462	3.321	<u>3.571</u>	<u>2.571</u>	<u>3.696</u>	<u>2.522</u>

4- Orari di apertura al pubblico	3.286	3.429	3.308	3.000	3.143	2.429	2.826	2.783
5- Capacità tecniche	3.857	3.429	3.923	3.538	3.857	3.000	3.826	2.783
6- Raggiungibilità del Centro di assistenza	3.429	3.286	3.769	3.077	3.571	2.286	3.174	2.696
7- Attenzione alle esigenze/ricieste dei clienti	3.857	3.286	3.692	3.462	3.714	2.286	3.609	2.609
8- Capacità di dare informazioni	3.571	3.429	3.923	3.462	3.286	2.714	3.652	2.652
9- Tempi di attesa brevi	3.286	3.429	3.385	3.000	3.571	2.286	3.739	2.348
10- Ambiente comodo e accogliente	3.286	3.286	2.923	3.000	2.714	3.143	2.435	2.696
11- Capacità di capire il cliente	3.286	3.429	3.846	3.462	3.714	2.571	3.565	2.565

Interpretazione dei risultati

Come prima evidenza C3 e C4 risultano i cluster di clienti più insoddisfatti; C1 e C2 i cluster di clienti più soddisfatti. In particolare, C4 presenta valori sistematicamente più bassi in quasi tutte le dimensioni, sia per l'importanza che per la soddisfazione, rispetto agli altri cluster. In C1 sono molto importanti l'affidabilità, la capacità di offrire soluzioni efficaci, l'attenzione alle esigenze del cliente e le capacità tecniche. Le prime due dimensioni rimandano ai risultati attesi dalla competenza professionale del centro di assistenza: è importante cioè poter fare affidamento sulla capacità del centro di assistenza di offrire soluzioni efficaci e definitive alle proprie richieste. L'attenzione alle esigenze del cliente e le capacità tecniche, definiscono il tipo di competenze in base alle quali potersi affidare al centro di assistenza. Per queste dimensioni i valori di soddisfazione, seppure superiori alla media potenziale (2.5), sono inferiori a quelli di importanza, evidenziandosi quindi, come aree rispetto alle quali potenziare il servizio offerto dai centri di assistenza per questo cluster di clienti. La capacità di capire il cliente, la raggiungibilità del centro, i tempi di attesa e la rapidità del servizio, non sono considerate molto importanti, in rapporto alle altre dimensioni. Quindi, i clienti di questo cluster sembrano non avere esigenze pressanti, e non ritenere importante l'essere capiti dal centro di assistenza, quanto invece, coerentemente con le caratteristiche del cluster in esame, l'essere ascoltati, come se questo costituisse un valore emozionale in sé, a cui fare riferimento. In C2 sono molto importanti l'affidabilità, la capacità di offrire soluzioni efficaci, le capacità tecniche l'attenzione alle esigenze del cliente, la capacità di

informarlo e comprenderlo e la raggiungibilità del centro di assistenza. L'affidabilità, la capacità di offrire soluzioni efficaci e le capacità tecniche rimandano ai risultati attesi dalla competenza professionale del centro di assistenza, rispetto alla riparazione, come unica richiesta fatta all'assistenza tecnica. l'attenzione alle esigenze del cliente, la capacità di informare il cliente e la capacità di capire il cliente rimandano alla richiesta di una competenza a venire incontro alle richieste del cliente, che, come avevamo visto nell'analisi culturale della classe, si rapporta al centro di assistenza in base ad un'attesa di reciprocità di potere. La raggiungibilità del centro di assistenza rimanda invece ad una dimensione più adempitiva, di rispetto verso alcune esigenze del cliente, coerente con la dimensione di potere che organizza le attese di questi clienti nei confronti dell'assistenza. Rispetto a queste dimensioni i valori di soddisfazione, seppure superiori alla media potenziale (2.5), risultano inferiori a quelli di importanza per l'affidabilità, la capacità di offrire soluzioni efficaci, le capacità tecniche, l'attenzione alle esigenze del cliente, la capacità di informare il cliente e la capacità di capire il cliente, ossia tutte quelle dimensioni che esprimono l'attesa di una competenza professionale valida dal punto di vista tecnico e relazionale. Tutti questi aspetti rappresentano gli elementi da potenziare nei centri di assistenza rispetto alla domanda di questa parte di clienti. Anche in C3, come in C2, sono molto importanti le dimensioni che implicano la professionalità del centro di assistenza, in termini di competenze tecniche e relazionali, ossia l'affidabilità, la capacità di offrire soluzioni efficaci e le capacità tecniche; l'attenzione alle esigenze del cliente, la capacità di capire il cliente. Una professionalità, che ci si aspetta dal centro di assistenza per rispondere alle proprie richieste di ricevere assistenza rispetto all'utilizzo del proprio telefono cellulare. Le competenze relazionali diventano qui un modo con cui andare incontro alle richieste del cliente senza porre i vincoli della burocrazia, capendo le sue richieste e offrendogli assistenza. In quest'ottica si può interpretare anche l'importanza attribuita alla raggiungibilità del centro di assistenza e ai tempi di attesa brevi. Inoltre in questo caso comincia ad essere importante anche la rapidità del servizio, come ulteriore aspetto rispetto al quale facilitare il cliente, senza burocrazia, come se l'attenzione fosse solo sul "fare in fretta perché io ho fretta" piuttosto che sul fare bene. I valori di soddisfazione sono in generale inferiori a quelli di importanza per tutte queste dimensioni, evidenziandosi quindi come aspetti del servizio da potenziare, in funzione della richiesta del cliente. In particolare alcuni valori si collocano al di sotto della media potenziale (raggiungibilità del centro di assistenza, attenzione alle esigenze del cliente), o presentano un valore pari o leggermente al di sopra della stessa (rapidità del servizio, capacità di capire il cliente, capacità di dare informazioni), rappresentando dei punti fortemente critici in rapporto ad una domanda anch'essa potenzialmente critica di poca burocrazia. C4 presenta valori di importanza quasi tutti altissimi, tranne che per raggiungibilità del centro, orari di apertura e ambiente comodo e accogliente. Le dimensioni più importanti sono: affidabilità, capacità di offrire soluzioni efficaci, capacità tecniche e tempi di attesa brevi, che definiscono criteri di valutazione del servizio sugli aspetti tecnici e la velocità, senza implicare in maniera rilevante la competenza a leggere la

domanda del cliente. Si aspettano un servizio rapido ed efficace, come se in un certo senso la competenza del centro di assistenza si giocasse tutta sulla velocità (rapidità del servizio e tempi di attesa brevi). Allo stesso tempo risulta basso il valore di importanza della dimensione capacità di capire il cliente, come se questa non fosse necessaria, quasi a vantare una pretesa, rispetto alle richieste al centro di assistenza che in termini di assistenza sull'uso del telefono, riparazione e tutela della garanzia. Per tutte le dimensioni i valori di soddisfazione sono inferiori (quasi tutti con lo scarto più alto rispetto agli altri cluster) ai valori di importanza e si collocano intorno al valore della media potenziale (tra 2.478 e 2.783). Questo rappresenta il cluster più critico, rispetto al servizio della rete di assistenza. Le attese rispetto al servizio sono altissime (i valori di importanza) ed è forte l'insoddisfazione rispetto al riscontro con la rete di assistenza. D'altro canto il cluster in esame risulta caratterizzata da dimensioni culturali che sfiorano la pretesa nei confronti dell'assistenza, fondate su una sorta di sfiducia preventiva nei suoi confronti, come pure rispetto alle proprie possibilità di poter incidere sul rapporto con essa in caso di difficoltà. Questi clienti sembrano rivendicare a priori la tutela dei propri diritti di consumatori, come se si rapportassero al centro già sfiduciati, con l'idea che le loro richieste non saranno soddisfatte. La forte insoddisfazione rispetto al servizio può essere spiegata in parte delle altissime aspettative (i valori di importanza delle dimensioni esaminate), di per sé difficili da realizzare. Il significato che il cliente attribuisce alle dimensioni in esame e quindi il grado di importanza attribuito ad esse, varia, come abbiamo visto, in funzione degli specifici modelli culturali con cui ci si rapporta all'assistenza in base all'immagine che si ha di essa.

Considerazione conclusive

Le tre dimensioni che sembrano collegate alla richiesta di un servizio di qualità e ai valori alti di importanza sono i modelli d'uso del telefono, la fiducia verso il centro, le modalità di relazione con l'altro, autocentrante o aperte al dialogo e al confronto. In particolare, quanto più il telefono ha un valore importante per le sue valenze emozionali o perché è utilizzato in maniera competente, ad esempio per lavorare (C1 e C2), più ci si aspetta un servizio di qualità. In questo caso, la rapidità e i tempi di attesa brevi contano meno perché si è disposti ad aspettare a patto di avere un servizio di qualità. Inoltre, se ci si rivolge al centro di assistenza con fiducia e se la relazione con l'altro non è autocentrata sulle proprie esigenze, vi è una maggiore capacità di interloquire e negoziare, rispetto ai tempi e i modi di un servizio di qualità. Al contrario, ad un uso superficiale del telefono non corrisponde l'attesa di un servizio di qualità. L'importante è fare in fretta, non tanto fare bene. La fretta sembra essere, quindi, una dimensione fondamentale che permette di distinguere la domanda di un servizio di qualità da una domanda di adeguamento alle proprie esigenze senza vincoli.

Bibliografia

- Carli R. (1987). L'analisi della domanda, *Rivista di psicologia Clinica*, 1 (1), 38-53
- Carli, R. (1990), "Il processo di collusione nelle rappresentazioni sociali", *Rivista di Psicologia Clinica*, 3: 282-296.
- Carli R. (1992). L'analisi della domanda nell'intervento psico-sociale, *Il giornale degli psicologi*, 1, 13-20
- Carli, R. (1995), "Il rapporto individuo/contesto", *Psicologia Clinica*, 1: 5-20.
- Carli, R. (2020). *Vedere, leggere, pensare emozioni. Pagine di psicoanalisi*. Franco Angeli.
- Carli, R. e Giovagnoli, F. (2010), "L'inconscio nel pensiero di Ignacio Matte Blanco", *Rivista di Psicologia Clinica*, 1: 4 – 20.
- Carli R. e Paniccchia, R.M. (1999). *Psicologia della formazione*, Franco Angeli, Milano
- Carli R. e Paniccchia, R.M. (2002). *L'analisi emozionale del testo*, Franco Angeli, Milano
- Carli, R., e Paniccchia, R. M. (2003). *L'analisi della domanda: Teoria e tecnica dell'intervento in psicologia clinica*. Il Mulino.
- Carli R. e Paniccchia, R.M. (2011). *La cultura dei servizi di salute mentale in Italia. Dai malati psichiatrici alla nuova utenza: l'evoluzione della domanda di auto e delle dinamiche di gruppo*. Franco Angeli, Milano
- Carli, R. e Salvatore, S. (1999). *L'immagine della psicologia- Una ricerca sulla popolazione del Lazio*, Edizioni Kappa, Roma
- Cavalieri, P. (2003). *Misure. Metodologia integrata di misurazione della customer satisfaction*, Atti del XXI Convegno Nazionale AICQ Qualità oggi: cosa cambia. Contributi per capire, Roma.
- D'Andreta, M. e Pascale, E. (2021). *La cultura organizzativa della rete di assistenza tecnica di un'azienda multinazionale di telefonia mobile (The organizational culture of the service network of mobile phone manufacturer multinational company)*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764349>
- Farr, R., & Moscovici, S. (a cura di) (1984). *Social representations*. Cambridge University Press.
- Matte Blanco, I. (1975), *The unconscious as infinite sets. An essay in bi-logic*, London, Gerald Duckworth & Company Ltd (trad. It. *L'inconscio come insiemi infiniti: saggio sulla bi-logica*, a cura di P. Bria, Torino, Einaudi, 1981).
- McClelland, D.C. (1961). *The Achieving Society*. Princeton, NJ: Van Nostrand
- McClelland, D.C. (1975). *Power: The Inner Experience*. New York: Halstead.
- McClelland D.C. (1987). *Human motivation*. Cambridge, Cambridge University Press

Moscovici, S. (1961). *La psychoanalyse: son image et son public*, Presses Universitaires de France, Paris

Moscovici, S. (1988). Notes towards a description of social representations. *Journal of European Social Psychology*, 18, 211-250. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2420180303>

Zeithaml, V. A., Parasuraman A., Berry L. (1991). *Servire Qualità*. McGraw-Hill, Milano